

Е.С. ЗОТОВА

**Российская гуманитарная мысль сегодня:
презентация книги Ю.М. Осипова***

Аннотация. Представлен обзор Международного научного симпозиума «Российская гуманитарная мысль сегодня», на котором состоялась презентация книги Ю.М. Осипова «Сущее и Вещее: собрание актуальных текстов. 2022—2024».

Ключевые слова: Россия, российская гуманитарная мысль, научная школа философии хозяйства, Ю.М. Осипов.

Abstract. The article presents an overview of the International Scientific Symposium «Russian Humanitarian Thought Today», at which was the presentation of Yu.M. Osipov's book «Present and Prophetic: a Collection of Relevant Texts. 2022—2024».

Keywords: Russia, Russian humanitarian thought, scientific school of philosophy of economy, Yu.M. Osipov.

УДК 101
ББК 65в

31 октября 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся Международный научный симпозиум-презентация «Российская гуманитарная мысль сегодня», организованный лабораторией философии хозяйства и научным советом «Центр общественных наук МГУ», на котором была представлена книга Ю.М. Осипова «Сущее и Вещее: собрание актуальных текстов. 2022—2024».

Открывая заседание, д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) сказал: «Позвольте, уважаемые коллеги, выразить искреннюю признательность всем, кто счел возможным принять участие в текущем мероприятии, а поскольку оно увязано с презентацией моей книги, также выразить сердечную признательность готовившим ее к изданию сотрудникам лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ — Н.П. Недзвец-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Российская гуманитарная мысль сегодня: презентация книги Ю.М. Осипова // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 267—273. DOI:

кой, Е.С. Зотовой и Т.С. Сухиной, а также обеспечившему выход в свет сей книги Тамбовскому государственному университету имени Г.Р. Державина и лично проректору университета, нашей доброй фее Валентине Викторовне Смагиной. Особая признательность экономическому факультету МГУ за возможность провести это спонтанно возникшее ученое собрание.

Мы собрались, уважаемые коллеги, не так ради презентации вышеназванной книги и разговора вокруг нее, как для решения непростой ментально-воззренческой задачи, а именно задачи утверждения в гуманитарном пространстве сдобренного софийностью философско-хозяйственного миропонимания. Сразу предостерегу, что речь не идет в связи с Софией ни о каком богословии, ни даже о каком-либо ему подражании. Речь идет о человеческом воззрении на мир и человеческом его понимании с допущением, что мир сей не человеком создан и не им в целом управляем, хоть человек в нем особен, активен, созидателен. Короче говоря, сначала *мировая Софiя*, а потом уже *человеческая Софiя* (обращаю внимание на ударения), а в итоге выдвинутая мною взамен софиологии (учении о Софии) не претендующая ни на какое раскрытие и толкование Софии, но учитывающая ее как нечто первенствующее в человеческих размышлениях *софиасофия* (обращаю внимание на букву «а» в слове софиасофия).

С софийным подходом к миропониманию, тем более в моей личной интерпретации, можно усомниться и с ним не согласиться, настаивая просто на объективности мира, на действии в нем чуть ли не поголовно физических, включая социум, законах, что, естественно, исповедует и часть участников сегодняшнего ученого действия, но *иное* (настаиваю на слове *иное*) миропонимание таки предложено и таки в меру обосновано в презентуемой книге.

Что значит в данном случае *иное*? Нет, не очередная новая научно-философская концепция, ни в коем случае, это некий знание-незнаниевый размыслительный поток, сравнимый по значимости с фольклором, мифологией, богословием, философией, наукой, ну и литературой с искусством тоже, тот самый поток, в который нельзя войти просто так, задрав штаны или юбку, просмотрев бегло какой-нибудь популярный текст, а можно лишь откровенчески погрузиться, освоив всё знание, которое выработало человечество, и всё незнание, с которым человечество сталкивается в ходе своей

жизнедеятельности и размыслительства, то бишь, по-нашему, *хозяиствования*.

Обращаю внимание на эти *Иное* и *Незнание*. Первое никогда не станет *Этим*, а второе — *Знанием*, но с тем и другим надобно, на мой, конечно, взгляд, воображенчески-размыслительно взаимодействовать, чтобы хоть что-то понимать в мире, в особенности гуманитарном. Оглянитесь, гуманитарии, вокруг и увидите, что всё вокруг почему-то *не это, не совсем это, а то и совсем не это*, а... *иное*, а ежели задумаетесь о будущем, даже о ближайшем, то поймете вдруг, что оно мало что неизвестно, что нетрудно понять, но и в любом варианте как раз... *иное*.

Софиасофия призывает оперировать не с одним вроде бы *известным этим*, то бишь с фактологическим знанием, но и с неизвестным незнанием тоже, то бишь с *Неизвестностью* и *Незнанием*, обеспечивая, на мой, разумеется, взгляд, необходимую полноту миропонимания.

Я ни на чем не настаиваю: вольному тут воля, тем более что нет пророка не то что в своем Отечестве, его нет и быть не может в сообществе коллег-гуманитариев, где каждый сам себе непрекаемый пророк, особенно в самых что ни на есть дружественных кругах.

Тем не менее, российская гуманитарная мысль не стоит на месте, хоть и пытаются ее если не совсем отменить, то хотя бы поставить на бессрочную паузу, и одним из животворных ее источников является знание-незнание, изложенное в представленной книге.

Есть о чем поговорить, о чем загадочно промолчать, о чем даже нелицеприятно для себя и не подумать, так что вперед!»

В своем выступлении д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ) заметил, что философское осмысление правды жизни (какой бы горькой она ни была) является отличительной чертой работ Ю.М. Осипова. «Пристально вглядываясь в реальность, он обнаруживает в ней нечто, за рамки реальности выходящее, но реальность определяющее. Предопределяющее ход событий. Ученый по-разному именуется этот удивительный феномен: метафизика, иное, веще. И это не плод воображения и конструирования безжизненных схем, а меткое, цепкое наблюдение происходящих в обществе процессов.

Используя данный подход, можно сделать вывод, что в метафизической реальности (а есть и такая!) сосуществуют две России:

Святая Русь и Россия inferнальная, воровская, мошенническая, богоборческая. Эти два явления, словно в зеркале, отражаются в России земной, создавая немислимый рисунок взаимодействия и противодействия друг с другом.

Чтобы не заблудиться в этом круговороте, человек нуждается в ясных и понятных принципах бытия, которые дарит ему православная вера: не убий, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй».

Очередная книга Ю.М. Осипова «Сущее и Вещее...», отметил д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ), позволяет нам приблизиться к пониманию автором сути вещей глобальной и российской реальности, соприкоснуться с трансцендентным сущим. И этот поток гуманитарной мысли концентрируется Юрием Михайловичем вокруг таких констант, как: «мир трансцендентно меняется по ускоряющейся»; «Россия — это особый мир, отдельная цивилизация»; «главная угроза человеческой цивилизации исходит не извне, а находится в самом человеке». В этой связи такие сущности, как Иное, Незнаемое, Инакомыслие, Великая Неизвестность и другие, введенные Юрием Михайловичем в широкий научный (наднаучный) оборот гуманитарной мысли, становятся азбукой современного гуманитария. Остается только порадоваться, заметил профессор Гузев, что есть рядом с нами и впереди нас такой *Вещий*, и пожелать выдающемуся мыслителю новых трансцендентных открытий и творческого долголетия.

Д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в своем выступлении «Экономическая наука: мировоззренческая гуманитарная дилемма иного сущего на фоне удобного вещего» отметил два момента. «Первый — выход книги Ю.М. Осипова “Сущее и Вещее...” — знаковое событие в общественной мысли. В ней обобщены многолетние размышления о сути человеческого, хозяйственного бытия и его познания. Акцентируется внимание на вечной проблеме единства бытия и сознания: бытие в сознании, осознание в бытии материального и идеального, их взаимопереход, одновременность научного и трансцендентного в познании, человеческого и космического начал в человеческой жизни и их диалектическое взаимопереплетение. Безусловно, это достоинство книги. В современной интерпретации это проблема космического квантового пространства и квантового пространства людей, их взаимосвязь, взаимопереход. Второй — широкое и глубокое осмысление человеческой жизни сквозь

призму выделения Иного (в смысле инобытия, иномыслия), Сущего (в смысле другого, действительного и мнимого), Вещего (в смысле предвидимого и осуществляемого, а значит, материализованного в вещное) и широкая трактовка философии хозяйства как воспроизводства жизни на основе человеческой хозяйственной деятельности. Это та сверхзадача, которую поставил и решает автор и которая позволяет по-иному взглянуть на эволюцию и современное состояние российской гуманитарной науки, в том числе экономической, констатировать ее попадание в мировоззренческую и сущностную ловушку. Возникают вопросы: какую действительность отражает российская экономическая наука, насколько адекватно отражает, в чьих интересах отражает реальность, какова ее смысловая, мировоззренческая роль в развитии российского общества, прогностические возможности его проектирования и вхождения в будущее? Следует констатировать сползание гуманитарной науки в колею двойной дилеммы. Первая слабо связана с социальной российской реальностью, отсюда догматизм восприятия действительности на базе постулатов существующих старых и новых западных парадигм: от универсальных — абстрактных общих постулатов (экономизм как черта общества) — до менее универсальных, более присущих тем или иным ее направлениям — политической экономии, экономиксу, институциональной экономике, национальной экономике. Вторая дилемма — сущее воспринимается как уже существующее, а его содержание как западное существующее, как эталонная модель для российской действительности. Отсюда действительное замещается мнимым, вещь (возможное иное) воспринимается как ненужная помеха для сложившегося парадигмального восприятия, подрывающая статусное положение в обществе, недостаток. Отсюда отход ученых (либо тех, кто позиционирует себя в качестве ученых) от творческого поиска, боязнь риска оказаться изгоем для правящей элиты, включая мировую. Соответственно, их слабая нацеленность на действительные проблемы страны — возможность реального воспроизводства в конкурентном мире: экономическая достаточность, благосостояние населения, достойное место страны в мире».

Д.э.н., профессор **К.А. Хубиев** (экономический факультет МГУ) прежде всего обратил внимание на количественную сторону публикационной активности Ю.М. Осипова: «Выглядит она феноменально: два трехтомника, представленный том, отдельные монографии, многочисленные статьи. И это всё наполненные смыслами

публикации. Плодовитость, сопоставимая с Марксом, Гегелем. Но возникает очень важный вопрос: много ли читателей осилили это уже созданное творческое наследие? Полагаю, что нет, и не безосновательно. Сам Ю.М. Осипов в предисловии к обсуждаемой книге почти обреченно полагается на редких “золотых” читателей.

В этой ситуации возникает задача решения другого вопроса — о пространствах расширения и распространения работ и идей Ю.М. Осипова. Выскажу два предложения. Я убежден, что идеи философии хозяйства в исполнении Ю.М. Осипова получают продвижение по уровню обоснования и читаемости при изменении отношения к науке. Пока ее значение принижается и даже отрицается в познании реальности человеческого бытия во всем его многообразии, едва ли будет успешным расширение ареала заинтересованных читателей. Даже религия в современных условиях внимательно следит за достижениями науки и учитывает их в своем миропонимании. Мало надежд на то, что данное предложение реализуемо. И тем не менее, считаю своим долгом высказать это свое предложение.

Другое предложение, которое не имеет никаких препятствий к реализации. Именно для расширения круга понимающих читателей и в помощь им Маркс в первоначальном варианте “Капитала” написал параграф “Метод”, затем вопросы методологии в продвинутом варианте изложил в предисловиях к “Капиталу”. Кейнс изложил свою методологию под названием “Экономический образ мышления”. В третьем издании “Курса политической экономии” его руководитель Н.А. Цаголов счел необходимым написать достаточно обширное методологическое введение. Все это делалось для расширения круга понимающих читателей. Методология — трудный жанр научного творчества, но нет никакого сомнения в том, что Ю.М. Осипов справится с такой задачей ради помощи читателям, которые хотели бы овладеть учением Ю.М. Осипова, не имея возможности системно освоить его огромное наследие.

«Новая книга Ю.М. Осипова “Сущее и Вещное...” как предмет нашего обсуждения де-факто актуализировала проблему прогностической функции всего гуманитарного цикла наук, — подчеркнул д.э.н., д.ф.н., профессор **А.И. Субетто** (Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург). — Переживаемая человечеством историческая эпоха — в нашей терминологии эпоха Великого эволюционного перелома. “Старт” ей дало вхождение человечества во взаимодействие с биосферой Земли в первую фазу

Глобальной экологической катастрофы, по факту своего появления 30 лет назад проявившей одновременно и кризис науки, ее прогностической функции. Произошла катастрофическая деградация функции прогнозирования в обществоведении, обслуживающем воспроизводство “мирового капитализма” (по Дж. Соросу). Императив выживания человечества — это его переход к научному управлению социоприродной эволюцией, что означает собой и переход к “ноосферному экологическому духовному социализму”. “Запад” как система глобального империализма — строя мировой финансовой капиталократии — превратился в систему экологического самоуничтожения человечества. Природа “подписала” экологический приговор рынку и господству капитала. Россия как цивилизация “иного бытия” по отношению к Западу, как цивилизация с самой высокой энергостоимостью воспроизводства (из-за холодного климата) и поэтому с доминирующей ролью закона кооперации, т. е. как миротворящая цивилизация, первой совершила социалистический — затем космический — прорыв человечества и призвана возглавить в XXI в. ноосферный прорыв человечества. Но за этим скрывается ноосферно-парадигмальная революция в науке, и особенно в обществоведении, возвращающая ей на основе ноосферизма прогностическую функцию, без которой невозможно научное управление социоприродной эволюцией, а значит, решение глобальных экологических проблем и выход человечества из экологического тупика истории, вызванного рыночно-капиталистической (и экономико-колониальной одновременно) системой хозяйственного природопотребления».

«Просмотрев книгу “Сущее и Вещее...” и сопоставив ее с предыдущими книгами Юрия Михайловича Осипова, — сказал д.х.н., профессор **Л.А. Асланов** (химический факультет МГУ), — можно убедиться, что автор постоянен в своих суждениях об общественных явлениях и тверд в оценках научных теорий. Нелегкую ношу взвалил на себя Ю.М. Осипов, постоянно доказывая предпочтительность системы взглядов философии хозяйства в сравнении с формационной теорией. Отчетливо можно наблюдать регулярное совершенствование Ю.М. Осиповым аргументации его взглядов в атмосфере укоренившейся в российской науке предпочтительности заморских идейных течений (включая формационную теорию, экономикс и проч.) над отечественной мыслью». Ю.М. Осипов десятилетиями демонстрирует умение отстаивать свои убеждения, не сги-

баясь перед «авторитетами» от науки, — таков вывод профессора Асланова.

«Между имманентной и трансцендентной характерологиями техники выстраиваются полюсы ее метафизических интерпретаций, единых в главном: в технике мы встречаемся с превосходящими нас силами космического характера, — заявил д.филол.н., профессор **В.П. Океанский** (Шуйский филиал Ивановского государственного университета). — Если ноосферная орудийность представляет собою космизацию человеческого управления в его притязаниях на ускользящий тоталитет, то ментальное оружие поставляется самым непосредственным образом именно оттуда, из манящей пропасти сверхчеловеческого. А потому опасности в расширении такого понимания дел только возрастают, ибо не человек оказывается реально способен оседлать Логос, но — совсем напротив. Еще Ницше обращал свой взыскующий ум к верховности искусства, “чтобы не умереть от истины” — пути их позитивного неомифологического сближения обнаружили в России (прежде всего, софиологи) и на Западе (герменевты всемирной истории), обратившиеся к фундаментальному возрождению древнейших эпических начал культуры».

Выход в свет книги Юрия Михайловича Осипова «Сущее и Вещее...» — то значимое событие, с которым, безусловно, можно поздравить и самого уважаемого автора, и все наше научное сообщество, сказал д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (Сибирский институт управления РАНХиГС, г. Новосибирск). «Нынешнее время не просто располагает к глубокой философской рефлексии, но активно востребует ее. И причиной тому — не только общепризнанный кризис гуманитарного знания (и происходящий на глазах фактический его секвестр), но само состояние социума — как в российском, так и в общемировом его измерении. Какова наиболее характерная черта складывающейся ситуации? Противостоящий и пытающийся сконцентрироваться Запад активно рвется в Иное (принципиально отличное состояние сфер политики, экономики, идеологии и культуры), но пока не может или не решается сделать шаг, отделяющий его нынешнее переходное состояние от предполагаемой инаковости. В особом положении находится Россия — фактически стоящая у грани Иного, но по своим причинам не спешащая сделать шаг для перехода в качественно иное состояние; “сосредотачивается” ли она при этом, согласно известной “формуле Горча-

кова”, или пытается избежать ошибочных ходов в усложняющейся ситуации, выжидая своего шанса, понять пока не удастся. Происходящее напоминает сложную игру смыслов — идеология формально востребована, но оформлять ее не спешат, Болонская система отвергнута, но контуры национальной системы образования упорно не прорисовываются. То же самое и с мобилизацией — не только военной, но и социальной, идеологической, информационной — целостный концепт которой сегодня де-факто отсутствует. Если условно сложить обнародованные сегодня суждения о мобилизации, то она одновременно: 1) необходима с точки зрения общепринятой военной стратегии, но может привести к нежелательной на сегодня эскалации; 2) вызывает сомнения с точки зрения внешнеполитической и дипломатической, но могла бы стать средством внешнеполитического самоутверждения страны; 3) не вполне благоприятна с точки зрения возможной социальной реакции, но позволила бы в ближайшей перспективе реструктурировать общество с учетом продолжающихся внешних вызовов; 4) нежелательна с точки зрения интересов экономики в силу несовершенства структуры последней, но могла бы дать ей необходимые стимулы к росту в обозримой перспективе. Сложить подобные взаимоисключающие суждения в единый пазл не представляется возможным. Формализованная логика не способна “вскрыть” столь сложную реальность, и требуются особые интуиции. Тем важнее появление в эпоху происходящих и назревающих перемен книги, автором которой выступил многоуважаемый Ю.М. Осипов».

Читая новую книгу Ю.М. Осипова, сказал к.э.н. **А.А. Погребняк** (НИУ информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург), задаешься вопросом о том, как соотносятся между собой три главных ипостаси ее автора — ипостаси философа, писателя и идеолога. «Как философ Ю.М. Осипов продолжает классическую традицию понимания бытия как Иного, где Иное — это не просто другое в отношении того же самого, но, прежде всего, иное в отношении самого себя (поэтому, как мне кажется, его можно понимать как “странное” и даже, вслед за Николаем Кузанским, как “Неиное”, “non aliud”). В том-то и состоит софийный смысл хозяйства, что есть в нем нечто, что не делится без остатка на то или другое экономическое устройство. Как писатель Ю.М. Осипов создает внутри русского языка некий иной русский язык, выявляя в нем способность следовать этой софийной “странности”. И поэтому

русский Ю.М. Осипова — не в оппозиции к немецкому, например, Хайдеггера, или французскому, например, Делеза; по ту сторону разделения национальных языков — их философская общность (общность инаковости!). Как идеолог Ю.М. Осипов стоит на консервативных, имперских позициях. И вот здесь можно задать вопрос: в той мере, в какой философская мысль и литературный стиль автора находятся в очевидной гармонии друг с другом, насколько очевидным является настаивание именно на такой мировоззренческой позиции? На мой взгляд, мысль о подлинно Ином (“Ином иного”, “Неином”) сопротивляется сведению к подобной идеологической установке, ведь философская мысль, как и то, на что она направлена, — всегда уже иные по отношению к любым оппозициям».

В своем выступлении д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) выделил два типа социальности: сложно организованное и примитивно организованное. Сложно организованную социальность он отнес к естественным формам общежития (общине) и сословно организованной социальности. В общине и сословном общежитии, на его взгляд, доминируют горизонтальные связи. В примитивно организованной социальности доминируют вертикальные связи. В первом случае понятие о Родине доминирует над понятием Отечества. Во втором случае доминирует понятие об Отечестве. В нем общество подчинено государству, а множество замкнутых на себя людей образуют массу. Если сословному общежитию требуется общее сознание, то в массовом обществе сознание заменяют СМИ, заметил профессор Гиренок.

В своем выступлении «Российская экономическая мысль в контексте вызовов и возможностей» к.э.н., доцент **Е.А. Починкова** (Новороссийский филиал Кубанского государственного университета) отметила, что российская экономическая мысль на протяжении длительного времени развивалась в русле западноевропейской. «Советский период характеризовался жесткими рамками политэкономического подхода. Реформы 1990-х гг. открыли возможности альтернативных подходов и школ. Однако результатом стало формирование трех направлений исследований: 1) мейнстримовский неоклассический синтез; 2) неоинституциональное направление; 3) политэкономическое направление. При этом всегда оставался вопрос специфики российской экономики». После 2022 г. вопрос о собственном цивилизационном пути и необходимости формулиро-

вания собственной экономической теории стал актуален как никогда, сделала вывод Е.А. Починкова.

В своем выступлении д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (г. Ростов-на-Дону) подчеркнул, что Россия поддержала США и как идею, и как страну центра цивилизации. Президенты Вильсон и Рузвельт отвечали содержанию этой идеи. Но далее в субординации факторов производства это сохранилось — современное предпринимательство на основе новых и информационных технологий доминирует, а в формах проявления нет, и сейчас США допускают «рукоприкладства». Таким образом, либо США исправятся, либо центр цивилизации переместится в другое место.

К.мед.н. **Е.В. Шелкопляс** (Институт развития человека, г. Иваново) заметил, что «предмет гуманитарных наук есть выразительное и говорящее бытие» (по выражению М.М. Бахтина). Говоря о своей авторской теории оптимума развития (ТОР), он подчеркнул, что гуманитарные науки (*studia humanitatis*) со времен Протагора могут выразить суть развития человеческого общества и культуры, лишь признавая, что антропология является одной из основ гуманитарного познания, ибо «человек есть мера всех вещей».

«Логическая и прогностическая слабость многих современных наук, в том числе экономики, социологии, политологии и др., проистекает, кроме всего прочего, из того, что они используют давно устаревшие антропологические и психологические теории, не замечая происходящих принципиальных перемен в современной научной парадигме и культурной эпистеме.

ТОР предложена принципиально новая концепция системного, холистического, теоретического анализа основных качеств индивида и социума и его использования в социальной, педагогической и медицинской практике. ТОР (в отличие от устаревшей модели А. Маслоу) описывает трехуровневую бинарно-комплементарную, спиральную модель мотивов поведения в бытии человека и социума (влечения, потребности, смыслы — две пары повторяющихся и развивающихся от низшего к высшему уровню мотивов бытия), а также три пары конституционально-адаптационных типов личности (яркие и умеренные интра-, центро-, экстраверты), предопределяющих ведущие смыслы и стиль их реализации индивидом или социумом. Кроме того, ТОР описывает социумы и культуры солидарного и индивидуалистического типа. Отмечая необходимость гармонии в осознании и реализации всех

трех уровней мотивов бытия человеком и социумом, ТОР считает необходимым использовать и софиасофский подход Ю.М. Осипова, и принципы предложенной нами холистической ноосферологии (единство научных, религиозных взглядов, возможностей искусства, культурно-исторического опыта в познании бытия)».

«Гуманитарность — залог человечности (отражение человечности и гуманитарности на пирамиде Маслоу), — заметил д.э.н., профессор **А.В. Мочалов** (Ведомство по охране окружающей среды, г. Киль, Германия). В настоящее время принято изображать сформулированные А. Маслоу основные потребности человека в виде треугольника или пирамиды. В зависимости от соотношения потребностей “пирамида” имеет различные соотношения высоты и ширины — например, приплюснутая пирамида философии потребления, когда человек находит самоутверждение в потреблении. Объединение пирамид отдельных людей формирует статистическую пирамиду социальной группы или общества (нации).

Гуманитарность в узком смысле (язык, культура, история, философия) и охрана биосферы и сферы разума формируют человечность.

Только функционирующее в рамках философии хозяйства народное хозяйство может обеспечить разумное растущее производство, распределение, обмен и потребление благ, а значит, обеспечить материальные и духовные потребности человека. Таким образом, философия хозяйства — с точки зрения иерархии потребностей Маслоу — является основой философии человечности».

«Российская гуманитарная мысль — движущая сила мирового перестроения, — отметил к.т.н. **О.В. Доброчеев** (Институт ВЭБ, г. Москва). — Это следует из рассмотрения научных и мировоззренчески истоков становления так называемого многополярного, а по более содержательному определению Ю.М. Осипова, полицентричного мира. Первый термин ввел в научный оборот академик Е.М. Примаков в 1996 г. в статье “На горизонте — многополюсный мир”, а второй стал результатом большой серии исследований политической геодинимики, начатой членом-корреспондентом РАН Ю.М. Батуриным в статьях “Ледоход истории” (1992), “История как честный случай физики” (1994), в моей статье “Не многополюсный, а ячеистый” (2001), а также в совместной статье с А.Н. Клепачем “Введение в волновую теорию космопланетарного хозяйства...”, опубликованной в журнале “Философия хозяйства” в 2024 г.

Корни этой гуманитарной мысли России находятся в трудах В. Ключевского, Н. Кондратьева, А. Чижевского, С. Булгакова, А. Колмогорова, а ее активное продвижение в мировую общественную жизнь мы видим в трудах президента Путина — достаточно только вспомнить введенный им в 2011 г. термин “политическая турбулентность” и самые последние расширения понятия многополярности в условиях политического, экономического и культурного многообразия мира».

В заключение **Ю.М. Осипов** заметил: «Понимаю коллег: трудно преодолевать родное, хорошо усвоенное, неоднократно повторенное, а еще труднее уходить от верного, казалось бы, знания в пустыню Незнания, Неизвестности, какого-то там Иного. Однако процесс идет: коли хочешь быть гуманитарием, да не специалистом в чем-либо и редким знатоком чего-либо, то становись, если, конечно, можешь, мыслителем, как раз тем самым, что на мудреца тянет, а это уже, братцы и сестрицы, не задача, а сверхзадача, а иного выхода тут нет: либо — либо!

Однако разговор наш случился интересным, насыщенным, смысловитым, проблемным. Симпозиум состоялся, состоялась и презентация моей книги. Да, она не легка для прочтения и усвоения, знаю, что ее ежели прочтут, то единицы, а в основном судьба ее окажется на полке. Пока это так, но придет время, которое не за горами, и, взяв с полки книгу и открыв на случайной странице, открывший ее вдруг увидит, что мало что уже было все или многое сказано, так еще и соответствии книги происходящему вокруг немало подивится. Нет, он не станет в запое читать книгу: трудно это, вчитываться надо, много думать, а времени-то нет: столько дел бывает еще переделать надо, ну и положит ученый бедолага книгу вновь на полку, мол, еще когда-нибудь да прочитаю.

Скажу откровенно, я уже не спрашиваю, читал ли кто из моих “жертв” врученную ему книгу, ибо знаю, что не читал, вот и не ввожу в неловкость собеседника. Вот поэтому и проспекты с оглавлением делаю — вместо комиксов, хоть так ознакомятся.

А вообще всем огромное спасибо! Книга — она не просто друг человека, она еще и памятник, а время на то и время, чтобы вдруг вытаскивать из тени прошлого на белый свет настоящего какой-нибудь несуразный артефакт, чтоб ему вдруг подивиться, глядишь, и мою книгу вдруг провидение вытащит из тени на свет белый. Всякое ведь бывает!»